

GO'ZA O'SIMLIGIDA EKSPERIMENTAL POLIPLOIDIYA VA TURLARARO DURAGAYLASH: YUTUQLAR VA KELAJAK PERSPEKTIVALARI

Mavlonova Barnoxon Madaminovna

**Baliqchi tumani Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi,
Andijon, O'zbekiston**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14017279>

O'zbek olimlari tomonidan olib borilgan tadqiqotlar go'zani genetik yaxshilashda sezilarli yutuqlarga erishdi. Poliploidiya va turlararo duragaylash orqali hosilni oshirish, kasalliklarga chidamlilikni ta'minlash va yangi navlar yaratish mumkin. Bu yutuqlar qishloq xo'jaligi uchun muhim va ularni amalga oshirishda zamonaviy biotexnologiyalarni qo'llash zarur. Kelajakda O'zbekistonda go'zada poliploidiya va turlararo duragaylashning ahamiyati yanada ortadi. Zamonaviy genetika va biotexnologiyalar yordamida yangi navlar yaratish, hosil va sifat ko'rsatkichlarini oshirishda qo'shimcha imkoniyatlar paydo bo'ladi. Bunday yondashuvlar O'zbekiston qishloq xo'jaligi uchun barqaror rivojlanish va raqobatbardoshlikni ta'minlaydi.

O'zbekistonda go'zada poliploidiya va turlararo duragaylash bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar ko'plab yutuqlarga erishdi. Akmalov I. tomonidan olib borilgan tadqiqotlar kimyoviy moddalardan foydalanish orqali poliploidiya darajasini oshirishga qaratilgan. Ruziev A. o'z tadqiqotlarida turlararo duragaylashning natijalari haqida ma'lumot berdi va yangi navlar yaratish uchun muhim asoslarni taqdim etdi.

Yuldashev S. tomonidan poliploid navlarning genetik xilma-xilligini o'rganish natijalari, navlarning evolyutsion o'zgarishlarini ko'rsatadi, bu esa ularning o'zaro farqlanishi va yangi sharoitlarga moslashuvchanligini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Murodov R. tadqiqotlari poliploid navlarning hosil darajasini oshirishga qaratilgan. Ularning natijalari, poliploidiya jarayonlari go'zada hosilni sezilarli darajada oshirishi mumkinligini ko'rsatadi.

Shuningdek, Abduqahhorov E. tomonidan olib borilgan tadqiqotlar poliploid navlarning kasalliklarga chidamliligini oshirishga qaratilgan bo'lib, bu navlarning ishlab chiqarishda samaradorligini oshiradi.

O'zbek olimlari ekotizimlarga moslashish jarayonini ham o'rganishdi. Turaev M. tadqiqotlari poliploid navlarning turli iqlim sharoitlariga moslashishini ko'rsatdi. Bu tadqiqotlar go'zani iqlim o'zgarishlariga moslashtirishda katta ahamiyatga ega bo'lib, hosil barqarorligini oshirishga yordam beradi.

Genetik resurslar va markerlar yordamida seleksiya jarayonlari ham muhim ahamiyatga ega. Rashidov K. tomonidan olib borilgan tadqiqotlar genetik markerlar yordamida kasalliklarga chidamli navlarni tanlash imkoniyatlarini ko'rsatdi. Bu jarayonlar go'zada genetik xilma-xillikni oshirish va yangi navlar yaratishga imkon beradi.

O'zbek olimlari tomonidan olib borilgan tadqiqotlar poliploidiya jarayonini muvaffaqiyatli amalga oshirish va yangi navlar yaratish imkoniyatlarini ko'rsatmoqda.

O'zbek olimlari tomonidan go'za o'simligida eksperimental poliploidiya jarayonlari muvaffaqiyatli olib borilmoqda. Ushbu tadqiqotlar natijasida yangi navlar yaratish, ularning sifatini va hosildorligini oshirish imkoniyatlari mavjud. O'zbekistonda poliploidiya usullaridan foydalanish orqali go'zada genetik diversifikatsiyani oshirishda muhim yutuqlar erishilmoqda. Go'za (*Gossypium* spp.) o'simligi qishloq xo'jaligida muhim

ahamiyatga ega. U nafaqat tolasining yuqori sifati, balki moyi va boshqa mahsulotlari bilan ham tanilgan. Go'zaning qishloq xo'jaligidagi roli, ayniqsa, O'zbekiston kabi mamlakatlar uchun juda katta. Bunday sharoitda go'zani genetik yaxshilash va hosil berishni oshirish uchun zamonaviy usullarni, jumladan, poliploidiya va turlararo duragaylashdan foydalanish zarur.

Xulosa qilib aytish joizki, O'zbek olimlari tomonidan go'zada eksperimental poliploidiya jarayonlari orqali yangi navlar yaratish, sifatni oshirish va kasalliklarga chidamlilikni ta'minlashda muhim yutuqlarga erishilgan. O'zbekistonning qishloq xo'jaligi uchun bunday tadqiqotlar juda ahamiyatlidir va kelajakda yanada kengayishi kutilyapti. Ushbu tadqiqotlar go'zani kelgusi avlodlar uchun yanada rivojlantirish va barqarorligini ta'minlashga yordam beradi.

References:

1. Akmalov, I. (2021). Go'zada poliploidiya jarayonining tadqiqi. Agrar tadqiqotlar jurnali, 45(2), 123-135.
2. Ruziev, A. (2020). Turlararo duragaylashning go'zaga ta'siri. Qishloq xo'jaligi ilmiy ishlari, 38(1), 87-95.
3. Yuldashev, S. (2022). Go'zada genetik xilma-xillik. Genetika va seleksiya jurnali, 12(3), 45-58.
4. Murodov, R. (2021). Poliploid go'zalar hosilini oshirish. O'zbekiston qishloq xo'jaligi, 29(4), 77-90.
5. Abduqahhorov, E. (2020). Poliploidiya va kasalliklarga chidamlilik. O'simliklarni himoya qilish, 18(2), 34-41.
6. Turaev, M. (2021). O'simliklar genetik resurslarini boshqarish. O'zbekiston biologik ilmiy tadqiqotlari, 15(5), 112-119.
7. Rashidov, K. (2022). Genetik markerlar yordamida seleksiya. Genetik tadqiqotlar jurnali, 9(1), 25-36.
8. Gulova, N. (2021). Poliploidiya va hosil barqarorligi. Qishloq xo'jaligi va ekotizimlar, 22(6), 89-95.
9. Isakov, D. (2019). O'simliklar evolyutsiyasi va poliploidiya. Biologiya jurnali, 40(3), 14-20.